

Huzūr-e-risālat
Sir Muhammad Iqbal
Translated by
Shafiq Fatima Shera

گوشہ شفیق فاطمہ شعریٰ

حضور رسالت^۱

سر محمد اقبال

ترجمہ

شفیق فاطمہ شعریٰ

اس ترجمے کا صرف ایک حصہ 'سرودِ رفتہ' کے عنوان سے "شعر و حکمت" کے شمارہ ۷-۶، ۱۹۷۴ء میں شائع ہوا تھا۔ مکمل ترجمہ شعریٰ نے کبھی شائع نہیں کروایا۔ موجودہ ترجمہ شعریٰ کی بہن ڈاکٹر ذکیہ فاطمہ، اور شعریٰ کے فرزندوں کی عنایت سے "اردو اسٹڈیز" کے لیے موصول ہوا تھا۔ "شعر و حکمت" میں شائع شدہ حصے اور پیش نظر مسودے کے مصرعوں میں جا بجا فرق موجود ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اولین اشاعت کے بعد اسے از سر نو مکمل کیا گیا تھا۔ باقر مہدی کے نام نومبر ۱۹۵۶ء کے مکتوب میں شعریٰ نے لکھا تھا کہ وہ "ارمغانِ حجاز" کا منظوم ترجمہ مکمل کر چکی ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ترجمہ شعریٰ کی نوجوانی کے زمانے کا ہے۔ "جاوید نامہ" کے 'فلکِ قمر' کے چند حصوں کے ترجمے "سوغات"

^۱۔ مہدی، باقر۔ "شفیق فاطمہ شعریٰ کے کلام کا ایک جائزہ۔" حبا معہ، جنوری تا مارچ ۲۰۰۴ء۔ ص ۶۳۔

(چھٹا شمارہ ۱۹۶۱) میں شائع ہوئے تھے۔ شعری اس ترجمے کو بہت عزیز رکھتی تھیں۔ اس کی اشاعت مقصد اس سرمایہ کی حفاظت ہے۔ (ارشاد مسعود ہاشمی)

حضور رسالتؐ

ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر

نفس گم کردہ می آید جنیدؑ و بایزیدؑ اینجا

عزت بخاری

تو اے خیمہ نشیں خیمہ کو چھوڑ اب کہ پیش آہنگ منزل تک رواں ہے
خرد تھک تھک کے پیچھے رہ چکی ہے جنوں کے ہاتھ اب دل کی عنان ہے

تڑپ ہو یا سکوں سرچشمہ ان کا یہی محفوظ اپنا جوہر دل
نہ راس آئی ہوئے قریہ و شہر کشادہ دشت میں پایا در دل

قرار یک نفس سے جو ہے محروم یہ دل کس کا شہید آرزو ہے
ہوا کچھ اور صحرا میں فسرده تو اشک افشاں کنار آجیو ہے

یہی ہے کاروان جلوۂ مستان نہیں جو یا جو اسباب جہاں کے
جرس کا شور سن کر ان کے دل میں بھڑک اٹھے شرر آہ و فغاں کے

شب پیری میں یثرب لے چلا ہے مجھے جذب و سرود عاشقانہ
کہ جیسے طائر صحرا سرشام اڑے بے تاب سوئے آشیانہ

۲

گناہ عشق و مستی عام ہے آج دلیل پختہ کاری خام ہے آج

حجازی لے میں پھر نغمہ سرا ہوں ازل کے کیف سے پر جام ہے آج

نہ پوچھو ان مقامات نوا کو ندیموں کو خبر کیا میں کہاں ہوں
اسی خلوت میں دشت بیکراں کی جو تہا ہوں تو تہا نغمہ خواں ہوں

۳

چل آہستہ کہا ناقہ سے میں نے کہ راکب پیر ہے اور ناتواں ہے
مگر مستانہ قدموں سے رواں وہ کہ گویا ریگ صحرا پر نیاں ہے

مہار اے سارباں اس کی ہٹا دے اسے بھی دی گئی ہے چشم پینا
یہ بتلاتی ہے اس کی طرز رفتار کہ درد دل سے پر ہے اس کا سینہ

جو دیکھی میں نے اس کی چشم پر نم تو یاد آنے لگے مجھ کو مرے غم
وہی ہے جس سے روشن ہے مراد دل چھلکتی ہے نظر سے اس کی پیہم

۴

یہ کیسا دشت ہے جس میں مسافر کھنچے آتے ہیں مشتاق و ثنا خواں
کرو اس ریگ سوزاں پر وہ سجدے جہیں جن سے ہو مثل مہ درخشاں

یہاں کی شام میں جلوے سحر کے فضائیں نو دمیدہ اور پر نور
مسافر اور آہستہ قدم رکھ ہر اک ذرہ کا دل زخموں سے ہے چور

۵

امیر کارواں کون اجنبی ہے جو آہنگ عرب میں گا رہا ہے
کہ اس کے گیت کی شادابیوں سے بیاباں لہلہاتا جا رہا ہے

عجب آتش ہے اس کے آب و گل میں مقام عشق و مستی اس کی منزل
مسافر اس کے نغمہ کو یہ سمجھے کہ ہے وہ خود انھیں کا نالہ دل

۶

غم دل بے کہے خود ہی عیاں ہے
دیا بھی بچھ گیا تاریک شب میں
زباں تک آئے تو اک داستاں ہے
رہ پر پیچ و راہی خستہ جاں ہے
بہاروں سے بنے صحرا بھی گلزار
مجھے راس آئی بس تنہا نشینی
ہوئے احباب یکجائی سے سرشار
تو آ بیٹھا کنار جوئے کہسار

۷

کبھی ورد زباں شعر عراقی
نہیں معلوم آہنگ عرب اور
کبھی جامی سے میں آتش بجاں ہوں
شریک نغمہ ہائے سارباں ہوں
غم راہی نشاط آمیز تر ہو
کوئی راہ دراز اے سارباں ڈھونڈ
فغاں اس کی جنوں انگیز تر ہو
مرا سوز جدائی تیز تر ہو

۸

ادھر اے کشتہ شان جمال آ
جبینیں رکھ کے سنگ آستاں پر
کہ ہم مل کر بہائیں اشک پیہم
سنائیں ان کو بھی افسانہ غم
متاع جلوہ متانہ پا کر
وہ قسمت کا دھنی درویش جس پر
جہاں چار سو باطن میں ہے گم
ہوئی اس اوج تک کیوں کر رسائی
ہوائے لامکاں سودائے سر ہے
پر پرواز بھی خود بے خبر ہے
اگلیں گے بے صور ایسے معانی
کہ کہہ سکتا ہے مشکل لن ترانی
اسی وادی کی خاک بے بہا سے
کلیسی اور حکمت جن سے ہم دوش

۹

وہ درویش فلک رتبہ مسلمان
 نہ جانے اس کا دل کیوں رو رہا ہے
 تڑپ ہے دل میں تیرے سوز غم سے
 یہ رونا ہے کہ ارض ہند میں اب
 خبر ہندی غلاموں کی بھی لیجے
 وہ ہیں مشرق کی اک بیچارہ تر قوم
 گھر میں ارجندی جس کی پہچان
 خدا اس محنت جاں کا پاسباں ہو
 بتا کر اس کی حالت فائدہ کیا
 یہی ہے اپنی دو صدیوں روداد
 فلک کی گردشیں اب بھی وہی ہیں
 نہیں سالار کوئی کارواں کا
 نہ اس کے خوں میں باقی وہ تب و تاب
 کتاب اس کی رہین طاق ویراں
 دل اس کا اب اسیر رنگ و بو ہے
 اسے قلم کے طوفاں کی کیا تاب
 دل آگاہ سے محروم ہے وہ
 حریم ذکر بھی مدت سے ویراں

نہیں سینہ میں اس کے آہ سوزاں
 کرم اے غم گسار بے نواہیاں
 مرے نغمے تری تاثیر دم سے
 نہیں واقف کوئی میر امم سے
 شب غم کو نوید صبح دیجے
 نگاہ فیض اک ان پر بھی کیجے
 یہی ملت وہ رفعت کا ستارہ
 نہ ہو افتاد سے یہ پارہ پارہ
 کہ ہے پنہاں بھی تجھ پر آشکارا
 کہ ضرب غم سے دل ہے پارہ پارہ
 نہ بدلے دہر کے آئین و دستور
 مسافر منزلوں سے ہیں بہت دور
 نیام و کیسہ بے شمشیر و بے زر
 گلستاں اس کا محروم از گل تر
 نظر بھی بے فروغ آرزو ہے
 فقط وہ آشنائے آججو ہے
 نہیں اس کی خودی اب آسماں گیر
 ضمیر اس کا تہی از بانگ تکبیر

۱۰

گر بیاں چاک و بے فکر رفو ہے نہیں معلوم کیوں بے آرزو ہے
ہے مرگ ناتمام انجام اس کا کہ وہ بیگانہ اللہ ہو ہے
حق اس کا بخش چاہے وہ نہ مانگے کہ غیرت مند ہے اس کی فقیری
درے خانہ پا کر بند اب موت وہ چاہے جان لیوا تشنگی کی
جہان نو ہو پیدا اس کے دل میں جو اس کی خاک ہو دوبارہ روشن
چراغ اس کا کہیں گل ہو نہ جائے ہوا ہے تیز اور وہ چاک دامن
مقام نیستی کے بے بصر کو عروس زندگی خلوت میں ہے غیر
گنہگار اک ہے پیش از مرگ درگور نکیریں اک کلیسا اور اک دیر
نہیں نور و سرور آنکھوں میں اور دل نہیں سینہ میں محو نالہ زار
خدا اس قوم کا یار و مددگار کہ جس سے چھن چکی ہے روح بیدار
مسلمان زادہ اور نامحرم مرگ ہر اسماں مرگ سے وہ تادم مرگ
دل آگاہ سے محروم سینہ تنفس سرد و دھیمہ اور غم مرگ

۱۱

ملوکیت سراپا شیشہ بازی نہ ایمن اس سے رومی نہ حجازی
غم یاراں سنا دوں پیش خواجہ یہی شاید ہو وقت دل نوازی
یہ ملت مٹ نہیں سکتی جہاں سے کہ ہے اس کی بنا میں پائیداری
کسی نباض نے کی ہے یہ تشخیص خودی پر اس کی رعشہ ساہے طاری

نجل کرتی ہے اس کو بے کلاہی
جہاں میں کیا ہے میراث مسلمان
ملا دیں کھو کے فقر خانقاہی
گلیم اک رشک تاج بادشاہی
نہ مجھ سے پوچھ حال زار اس کا
ترا پروردہ انجیر طائر
کیے دور زماں کے راز افشا
مگر کچھ اور ہوتی شرح و تعبیر
مسلمان بے سپاہ و اسلحہ ہے
مقام گم شدہ پالے اگر وہ
اساطیر کہن ہی دولت شیخ
ابھی اسلام زناری ہے شاید
مٹا دے گی یہ لادینی جہاں کو
وہ بادہ جس سے تھے صدیق سرشار
حرم بھی رنگ و بوئے دیر میں گم
نہیں ہم تیرہ بختوں کا مقدر
یہ صف بستہ رہے مسجد میں جب تک
وہ آتش جب ہوئی افسردہ دل کی
وہ باہم بر سر پیکار ہیں آج
جو ٹوٹے خشت مسجد کی تو برہم
ملا دیں کھو کے فقر خانقاہی
گلیم اک رشک تاج بادشاہی
ز میں ہے سخت اور دور آسماں ہے
تلاش دانہ میں گم گشتہ جاں ہے
سراغ منزل ہستی بتایا
کبھی نطق عرب مجھ کو جو ملتا
مگر اس کا ضمیر اک شاہ کا ہے
جمال اس کا جلال حق نما ہے
حدیث اس کی وہی تخمین و ظن ہے
حرم اک دیر ہے وہ برہمن ہے
بدن کا اک اثر کہتے ہیں جاں کو
عطا کر آج پھر لب تشنگاں کو
بت اپنا پیر ہے آشفتمو اب
دل روشن بہ نور آرزو اب
بلا ڈالے شہنشاہوں کے ایواں
تو درگاہوں میں کھنچ آئے مسلمان
محبت میں جو تھے مشہور دوراں
رہے جس سے ہمیشہ خود گریزاں

جھکائیں پیش غیر اللہ ماتھے
 خطا اپنی ہے کیا شکوہ کسی سے
 یم پر شور اور محتاج شبنم
 ترے شایان شاں ہرگز نہ تھے ہم
 پیالے مے گساروں کے ہیں خالی
 فقط اک آہ ہے محفوظ دل میں
 نہیں غم خواہ محفل اپنا ساقی
 کہ جس کی اصل ہے وہ نور باقی
 سبوتے خانقاہاں خالی از مے
 حریم شعر بھی ویران و بے سوز
 تو مکتب طے شدہ راہوں کے درپے
 سرود زندہ سے نا آشنا نے
 مسلمان ہوں سدا کا بے وطن ہوں
 شکستوں نے جو اکسیا تو پھر ہوں
 مجھے اس خاکداں سے کیا سروکار
 میں غیر اللہ سے سرگرم پیکار
 تری بخشی ہوئی رفعت سے اڑ کر
 وہ مسلم موت بھی ہو جس سے لرزاں
 خود اپنے نغمہ کی آتش میں تڑپا
 بہت ڈھونڈا کہیں اس کو نہ پایا
 بہت پیش خدا رویا میں اک رات
 ندا آئی وہ دل رکھتے ہیں لیکن
 مسلمان کیوں ہیں زار و خوار و مضطر
 نہیں ان کا کوئی دلدار و دلبر
 شکوہ رفتہ کے قصے کہوں کیا
 دو صدیوں کی مخالف آندھیوں نے
 بیاں کرنا ہے بس احوال دوراں
 بجھا دی دل کی شمع نور افشاں
 نگہبان حرم صورت گر دیر
 پتہ چلتا ہے انداز نگہ سے
 یقین کھویا ہوا نظریں سوئے غیر
 کہ ہے نومید باب رحمت و خیر
 تڑپ سے اس فقیر رہ نشیں کی
 دل افسردہ میں جاگیں امیدیں
 عطا اس کو ضمیر آتشیں ہو
 امیدوں میں نہاں نور یقینیں ہو

یہ خوں ریزی مری بے تیغ و شمشیر
ذرا تو بھی تو آ جا بر سر بام
یونہی تنہائی و آہ و نفاں ہو
ادھر مکتب ادھر میخانہ شوق
اڑایا مجھ کو نم دیدہ پروں نے
مرے دل سے مرے تار نفس سے
نہ میرے نخل سے خرما وہ پکھ پائے
سن اے میر ام فریاد میری
نہ سمجھو شاعری تم اس نوا کو
تپایا اس توقع پر مس خام
ترا فرمان ہے اے میر ام یہ
مگر مچکھ سے کیا جاتا ہے اصرار
غم پنہاں سے چہرہ زعفرانی
مری آواز بھی تھرا گئی اب
زباں اپنی بے زباں بے زبانی
خطا ہے اپنے فن میں لب کشائی
دیا میں نے پیام خود شناسی
مجھے وہ آہ سوزاں دے کہ جس سے

یہاں گر گر کے پھر اٹھنا روا ہے
کہ عصر نو سے اپنا معرکہ ہے
سوئے یثرب سفر بے کارواں ہو
تو خود فرما دے اب منزل کہاں ہو
وہ باران حرم میں میری پرواز
نکلتی تھی حرم کے دل کی آواز
نہیں سمجھے وہ میرا راز پنہاں
مجھے سمجھا گیا بس اک غزل خواں
کہ موتی آگہی کے جس نے دمکائے
کہ فیض عشق سے اکسیر ہو جائے
کہ مردوں کو پیام زندگی دے
کہ تاریخ وفات مردہ لکھیے
لہو روتی ہے چشم ارغوانی
سن اک افسانہ آنکھوں کی زبانی
تجھے خود دل کی حالت کا پتہ ہے
زباں خاموش ہے اور چشم وا ہے
جگایا آب و گل میں اس کے زمزم
غم دیں کے سوا مٹ جائے ہر غم

بجز دود نفس سینہ میں کیا ہے
کہیں افسانہ غم اور کس سے
ہمیں تیرا ہی بس اک آسرا ہے
کہ تو ہی درد اپنا جانتا ہے
غریب و دردمند و بے نوا ہے
یہ دل جو بے نیاز دو جہاں ہے
نسیم صبح سے کیوں رنگ و نم لوں
مزاج ناکساں نظروں میں رکھ کر
بجز دل کون اپنا راہر ہے
وگرنہ تو ہی مقصود سفر ہے
نہ مشتاقوں کو لوٹا آستاں سے
ہوئے ہیں دست کش تاب و توں سے
کبھی دل میں فرنگی بت بسائے
رہا خود سے مگر یوں بے خبر میں
چکھی ہے میں نے بھی ہدمے غرب
ہیں یاد اب تک وہ خوبان فرنگی
مرا تنکا پہاڑوں کو ہلا دے
یہ درد سر ہے میرا درس حکمت
مجھے ملا و صوفی سے غرض کیا
نقط اللہ لکھ دے لوح دل پر
نہ اس میں سوز و ساز درد مندی
کہ اب تک روح میں باقی ہے اک کرب
اسی ہنگامہ کا میں منتظر ہوں
کہ میں پروردہ فیض نظر ہوں
میں اپنی راہ خود پہچانتا ہوں
کہ خود کو اور اس کو جان پاؤں

دل ملا اسیر غم نہیں ہے
کنارہ کش ہوں میں مکتب سے اس کے
کبھی اس کی نگہ پر نم نہیں ہے
کہ اس کے نجد میں زمزم نہیں ہے

سر منبر خطابت اس پہ نازاں
مگر کہتے ہوئے تجھ سے نجل ہوں
کہ ہے وہ خود مجسم اک دبستاں
وہ ہے ہم پر عیاں اور خود سے پنہاں

دل صاحب دلاں کس نے لہایا
کمان دیں کے ہم دونوں دو تیر
پیام شوق پہنچایا ہے کس نے
ہدف اپنا مگر پایا ہے کس نے

کوئی محرم نہیں محفل میں میرا
نہ ہو جائے کہیں راز نہاں فاش
میں اپنی مشکل اب کس کو بتاؤں
غم دل سے کہتے ڈر رہا ہوں

کسی کے دام میں یہ دل نہ لہچھا
بنایا جب کبھی غیروں کو رہبر
رہا خود اپنے ہی بادہ سے مخمور
تو کوسوں اپنی منزل ہو گئی دور

وہی ہنگامے برپا ہیں نظر میں
ابھی طوفان رفتہ کے اثر سے
وہی سوز جنوں ہے اب بھی سر میں
ابھی طوفان رفتہ کے اثر سے

ابھی یہ خاک دارائے شرر سے
تجلی تری میں آنکھوں میں اپنی
ابھی سینہ میں اک آہ سحر ہے
بسالوں اب بھی وہ تاب نظر ہے

نظاروں سے نظر ہے بے نیاز اب
کہاں یہ عصر بے اخلاص و بے سوز
کہ دل سوز دروں سے گھل رہا ہے
کہاں میں اے خدا یہ راز کیا ہے

جب ایسے دور میں پیدا ہوا میں
بنی یہ زیت تعزیر مسلسل
تو کیوں بخشی مجھے یہ روح پر شور
کیا اس کشمکش نے زندہ در گور

رہے بیگانہ مجھ سے لالہ و گل
 رہے مکتوم دل میں راز کتنے
 نہ لب تک آسکا حرف تمنا
 اگر کہتا بھی میں تو کس سے کہتا
 میں خود کو اس جہاں کی وسعتوں میں
 بنیا دل کو آخر محرم راز
 ہمیشہ بے وطن پاتا رہا ہوں
 یونہی غربت کو بہلاتا رہا ہوں
 کیا باطل طلسم عصر حاضر
 خدا نے مثل ابراہیم مجھ کو
 اٹھایا دانہ اور دام اس کا توڑا
 بچایا آگ سے گلشن میں چھوڑا
 ہوئی پینا فروغ لا الہ سے
 وہ صبح من رآنی کہ جس کے انوار
 نظر میری تو شاید منتظر ہے
 طلوع دمدم ہیں تیرے دم سے
 نہیں خود اپنی جھلک جب دیکھ پایا
 نوائے صبح سے میں نے زمیں پر
 تری ضو نے مقام اپنا بتایا
 جہاں عشق و مستی اک بسایا
 بہشت جاوداں ہے اک جہاں میں
 نہیں وہ ہاؤ ہو اس کی فضا میں
 مرے اشکوں سے سبزی جس کا ترہے
 کسی آدم کی گویا منتظر ہے
 جو خود آگاہ ہو اور پاک جاں ہو
 دل اس کا بے نیاز دو جہاں ہو
 اٹھا پھر اپنے جام زر فشاں کو
 بدل دوں جس سے تقدیر جہاں کو
 مدار عالم امکان ہے وہ عیش
 بتا دوں یہ کہ ہے روح الامیں کون
 کہ سرچشمہ ہے جس کا سینہ تیرا
 وہ ہے اک جوہر آئینہ تیرا

مرے ساغر کی مے تیرا ہی زمزم
 ترا مسکن ہے جب سے میرے دل میں
 کسی سے جب نہ میں نے دل لگایا
 وہی بت کل جسے توڑا تھا میں نے
 مری مشت غبار اب سرخرو ہے
 نہ کیجے گا قبول اس ارمغان کو
 حضور ملت بیضا میں تڑپا
 یہی ہے مختصر روداد میری
 یہ صدق فطرت رندانہ میرا
 برس جائے سحاب فیض کھل کر
 کوئی معمورہ گیتی میں میری
 مرے سینہ میں ہو تیرا بسیرا
 اذال دی ہے حرم میں مثل رومی
 بہ دور فتنہ عصر کہن وہ
 کھلا دے خاک میں میری گلستاں
 نہیں گر اہل میں تیغ علیؑ کا
 ہوا آسودہ ساہل مسلمان
 بجز مجھ بے نوا کے کس کو معلوم
 مرا یہ سوز تیرے فیض دم سے
 ہے روشن تر مرا دل جام جم سے
 ہوا یہ بتکدہ تاراج مجھ سے
 طلب کرتا ہے سجدے آج مجھ سے
 کہ اس میں اک لالہ کھل رہا ہے
 بجز دل میرے پاس اور کیا ہے
 نوا کی دگدازی پائی پیہم
 تپیدم آفریدم آرمیدم
 طفیل اس کے مراد دل بر آئے
 مرا نخل تمنا بار لائے
 متاع دل کا غارت گر نہیں ہے
 کہ مجھ سے کوئی تنہا تر نہیں ہے
 اسی کی نے سے ہوں آتش بجاں میں
 بہ دور فتنہ عصر رواں میں
 شگوفوں کو مرا خون جگر دے
 تو ان کی تیغ جیسی اک نظر دے
 کہ سہاتا ہے اس کو شور طوفاں
 وہ زخم اس کے دل مضطر میں پنہاں

کہا کس نے کہ اب سجنے کو ہے بزم
 ہوا سوز کہن جب اس کا رخصت
 دیا کس نے پیام نو بہاراں
 شرر نے کس کے بھڑکایا نیستاں
 گھر دے بحر دے اس آہنجو کو
 نہ راس آیا مجھے طوفان بے جوش
 یہ میری جلو توں کی نے نوازی
 بزرگوں کی عطا اک نکتہ فقر
 میں جس حالت میں تھا نغمہ سرا تھا
 نہ پوچھا اب مجھ سے راز قربت دوست
 دل ہر نالہ کا میں ترجمان تھا
 نہ جانے کون تھا میرا مخاطب
 تجلی تیری نظروں میں بسا لوں
 لرزتا ہوں مسلمان کہہ کے خود کو
 ترے در پر گداز یک نوا بس
 مجھے تڑپا گیا وہ رند جس نے
 ۱۲
 مجھے بخشا گیا وہ نغمہ شوق
 یہ ہے اب آرزو میری کہ جاوید
 جو پتھر سے نکالے آہنجو کو
 تری الفت سے پالے رنگ و بو کو
 وہ گل رخسار و شوخ شنگ و طرار
 نہ ہو جائے اسیر زلف زرتار
 زندگی کج کلاہوں سے یہ بچ پائے
 مرا شاہیں ہے نو آموز پرواز

جو غیر اللہ کو دل دے نہ پائے
اس آتش سے جو بھڑکی میرے دل میں

۱۳

وہ خاک پاک وہ خاک در دوست
اسے عبدالعزیز اک سجدہ سمجھا

مژہ سے اپنی چومی ہے جو جھک کر
رکھا بے دینی کا الزام مجھ پر

تو سلطان حجاز اور میں ہوں نادار
جہان لا الہ جس میں ہے آباد

سراپا درد بے درماں ہوں لیکن
میں تیر شیراقلن ہوں تمھارا

ہر اک ذرہ ہے رقصاں آؤ ہم بھی
حریم دوست بن جائے شفق زار

بیاباں سے ترا وہ دشت روشن
جہاں چاہے وہاں خیمہ لگا دے

مسلمان ہیں اور آزاد از مکاں ہیں
وہ ذوق سجدہ پایا ہے کہ جس سے

نہ روشن کر سکے گی رہگذر کو
نگاہیں قرض لو از چشم فاروقؑ

انھیں میری جہاں تاب اک نظر دے
مسلمان زادگاں کو کچھ شرر دے

مگر اک قطرہ قلمز نماں ہوں
میں اس معمورہ دل کی صدا ہوں

نہ سمجھو زار و پیر و ناتواں ہوں
ابھی افتادہ و دور از گماں ہوں

جہاں سے دل ہٹا کر رقص کر لیں
نظر سے خوں بہا کر رقص کر لیں

کہ جس کی شام بھی ہے صبح پیکر
طناب غیر سے لیکن حذر کر

غبار راہ اپنے آسماں ہیں
ہر اک بت کے بہا کے رازداں ہیں

فرنگی شمع کی دم توڑتی لو
وہ دیکھو سامنے اک عالم نو